

INGEKOMEN BOEKEN

Prof. Dr O. Bakker, De budget cyclus in de openbare financiën van Nederland, uitg. *N.V. Uitg. W. P. van Stockum en Zn.*, 's-Gravenhage.

Report of an experiment in hospital costing, uitg. *Nuffield Provincial Hospitals Trust*.

Kostenbesef, prae-advies uitgebracht door *Ir J. Maarschalk, Ir J. M. Matthijsen, L. Meertens, Ir H. v. Mourik Broekman, Ir W. v. Osselen, Drs D. J. da Silva en J. H. Textor*, uitg. *Ned. Instituut voor Efficiency*, 's-Gravenhage.

Merit rating, prae-advies uitgebracht door *P. Burger*, uitg. *Ned. Instituut voor Efficiency*, 's-Gravenhage.

Marktanalyse, prae-advies uitgebracht door *Drs B. v. d. Meer, L. Meertens en C. J. v. Nus*, uitg. *Ned. Instituut voor Efficiency*, 's-Gravenhage.

Kwaliteitszorg, prae-advies uitgebracht door *Ir H. K. Volbeda*, uitg. *Ned. Instituut voor Efficiency*, 's-Gravenhage.

Gids voor Incourante Fondsen 1953, uitg. *Broekman's Commissiebank voor Incourante Fondsen*, Amsterdam.

A. F. A. Cheizoo en Ph. C. Stubenrouch, 100 Bedrijfseconomische problemen, balansbeoordelingen en bedrijfscalculaties, uitg. *J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V.*, Groningen.

J. van Raalte, Doorschrijfboekhouding, uitg. *Uitgeverij Schuyt N.V.*, Baarn.

Drs G. Bos, Zienswijzen en gedragingen bij het leiding geven, uitg. *Uitgeverij Schuyt N.V.*, Baarn.

Dr H. L. Drost, De plaats van het levensverzekeringbedrijf in het hedendaagse leven, uitg. *N.V. Uitg. Mij v/h G. Delwel*, 's-Gravenhage.

M. A. Wisselink, Liquidatie-winst (Fiscale Monografieën no 1), uitg. *N.V. Uitg. Mij Æ. E. Kluwer*, Deventer.

M. A. Wisselink, Opmerkingen over de verandering van enige economische en sociale verhoudingen door de belastingheffing, uitg. *N.V. Drukkerij „De Motor”*, Sneek.